

НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙЁУНЛИГИДАГИ ФАНЛАРАРО АЛОҚАЛАРНИНГ ГУРУХЛАРИ ВА АМАЛГА ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Каримов Бахромали Тожиматович

ТошДТУ “ЕУТТ” кафедраси катта ўқитувчиси п.ф.ф.д., (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049723>

Таълим жараёнида фанлараро алоқаларни амалга оширишнинг назарий асосларини тавсифлаш бўйича О.Абдухалилов, А.И.Алексюк, Н.И.Думченко, Э.Н.Кирилицина, В.Н.Максимова, О.Мусурманов, Б.Н.Орипов, С.Рўзибоев, В.Н.Федорова каби олимларнинг олиб борган ишлари диққатга сазавордир.

Ўзбекистон Республикаси касб-хунар таълими тизимида фанлараро алоқадорлик муаммоларини ўрганиш масалаларига О.Абдуқуддусов, С.Т.Алиқулов, Г.М.Анарқулова, Л.Г.Давидова, Ш.И.Мамаражабов, К.Ж.Мирсаидов, Д.М.Файзуллаева, А.А.Хасанов, К.З.Маматкаримов, ва бошқа олимлар ўз ҳиссаларини қўшган.

Ўқувчилар мактабда ва талабалар олий техник таълим муассасаларида узлуксизлик принципига мувофиқ мантиқий кетма-кетликда амалга оширилувчи ўқитиш мазмуни ва методикасига, мос равишда олинган билим, кўникма, малака ва компетенциялари орасида ўзаро узвий боғлиқлик бўлиши табиий ҳол.

Техника олий ўқув муассасаси талабалари томонидан муаммоли техник топшириқни ҳал қилишларидаги касбий маҳорати, конструкторлик кўникма, малака ва касбий компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш, олий техник таълим муассасаларида таълим ва тарбиянинг бутун даврида, доимий, узлуксиз равишда оддийдан мураккабга ва умумийдан хусусийга томон амалга оширилиши керак.

Барча турдаги фанлараро алоқалар уч гуруҳга бўлинади: аввалги, йўлдош, истиқболдаги [1]. Бирор фаннинг бу уч гуруҳдан қйси бирига оид эканлиги, фанлар кетма-кетлиги тизимида, базавий фаннинг турган ўрни билан белгиланади.

Барча аввалги, йўлдош, истиқболдаги фанлараро алоқалар характери шаклига кўра қуйидаги: индивидуал, гуруҳий, оммавий гуруҳларга бўлинади:

а) “Машина деталлари” фани мазмун назарияси ва амалиёти орасидаги алоқалар (ички, индивидуал);

б) “Машина деталлари” ва “Чизмачилик” фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, аввалги, гуруҳий);

в) “Машина деталлари” ва “Материалшунослик” фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, аввалги, гуруҳий);

г) “Машина деталлари” ва “Материаллар қаршилиги” фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, аввалги, гуруҳий);

д) “Машина деталлари” ва “Техник ўлчашлар ва ўзаро алмашувчанлик” фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, аввалги, гуруҳий);

е) “Машина деталлари” ва “Машинасозлик технологияси” фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, йўлдош, гуруҳий);

ж) “Машина деталлари” ва махсус фанлари мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ташқи, истиқболдаги, гуруҳий);

з) “Машина деталлари”, “Чизмачилик”, “Материалшунослик”, “Материаллар қаршилиги” ва “Техник ўлчашлар ва ўзаро алмашувчанлик”, “Машинасозлик технологияси” ҳамда махсус фанлар мазмуни орасидаги фанлараро алоқалар (ички, ташқи, индивидуал, гуруҳий, оммавий).

Фанлараро алоқаларнинг ўқитишни илмийлик даражасини ошириши, илмий дунёқарашни шакллантириши, ижодий фикрлашни ривожлантириши, ўқувчиларнинг билиш фаолиятини активлаштириши масалалари, фанлараро алоқалар назарияси ва амалиёти мазмуни уйғунлигисиз ўз ечимини топмайди [2; 582-б.]. Фанлараро алоқаларни амалга ошириш зарурати, барча асосий элементлар алоқаларининг объектив ишончли акс этиши, табиат, жамият, инсон ҳақидаги билимларнинг бутун тизими алоқаларини талаб этадиган тизимлилик дидактик принциpidан келиб чиқади.

Фанлараро алоқалар талабаларнинг зарурий назарий ва амалий билимларни эгаллаш фаолиятини ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилади [3; 75-б.].

Сўнгги йилларда фанлараро алоқалар таълимнинг илмийлик даражасини кўтаришда, талабалар билимларини чуқурроқ ўзлаштиришида, таълим жараёни оптималлаштиришда самарали восита сифатида аҳамияти ортиб бормоқда. Биз ўқув жараёнида фанлараро алоқаларни амалга ошириш учун қуйидаги усулларни таклиф этамиз:

– талабалар истиқболдаги фанларда таянадиган фактларни ёритишни назария ва амалиёт уйғунлиги ва амалийлашуви орқали амалга ошириш;

– ечими аралаш характердаги билимларни талаб этувчи дидактик топшириқларни бериш орқали амалга ошириш: базавий фан масаласини ҳал этиш учун зарур бўлган умумий, ғоялар, назариялар, қонунлар, мажмуий; фанлараро таълим муаммолари; муаммоли вазиятларни яратиш;

– талабаларда фанлараро мажмуий билимларга асосланган зарурий касбий компетенцияларни ривожлантириш; базавий фан негизида ёндош фанлар мазмунини интеграциялаш;

– ёндош фанлар учун умумий катталикларни белгилаш ва аниқлаш формулаларини мувофиқлаштириш, мавзу матнини амалийлаштириш орқали тушунчалар шаклланиши ривожлантириш билан амалга ошириш;

– касбий билимларни фаолият билан боғловчи объектларда ўқувчилар онгида асосий тушунчаларини шакллантириш жараёнида амалга ошириш;

– фанлараро характерга эга топшириқларни ҳал этиш орқали амалга ошириш ва бошқа амалга ошириш усуллари.

Фанлараро алоқаларнинг муҳим функцияларидан бири, ўқувчиларнинг тизимли фикирлашини шакллантиришдир [4; 803-б.]. Фанлараро алоқалар ўқув жараёни самарадорлигини ошириш учун дидактик шарт ролини бажаради [5; 44-б.]. Фанлараро алоқалар - билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш самарадорлигини оширувчи дидактик воситадир [6; 61-б.]. Фанлараро алоқалар - талабалар билимлари илмий даражасини ошириш, уларни ўқитишдаги ролини ва тафаккурини, ижодий қобилиятларини ривожлантириш, билимга қизиқишларини шакллантиришнинг дидактик шартидир [7; 39-б.].

Хулоса

Фанлараро алоқалар: ўқув машғулоти сифат ва самарадорлигини оширади; билимлар мустаҳкам ва яхши ўзлаштирилишини таъминлайди; ўрганилаётган мавзунини чуқур тушинишга имкон яратади; ўқув фанлари интеграциясини таъминлайди; талабалар билиш фаолиятини активлаштиради; билимлар кетма-кетлигини таъминлаб, уларни тизимлаштиради; билим кўникма ва малакаларни умумлаштиради; билимни мажмуий қўллаш кўникма ва малакаларини шакиллантиради; янги, ўзаро боғлиқ билимларни излаш, лаёқатини ривожлантиради; билимдан фойдаланиш ва амалда қўллаш лаёқатини ривожлантиради; умумийдан асосий ва ахамиятлини ажратишни ўргатади; фикирлаш ва фойдали ғояларни излашга ўргатади; талабаларда ассоциатив фикрлашни

ривожлантиради; тизимли фикирлашни шакиллантиради ва ривожлантиради; мустақил, илмий ва профессионал фикирлашни шакиллантиради; тадқиқотчилик, конструктив, комуникатив, каби компетенцияларни шакиллантиради ва ривожлантиради; тўғри техник ечим топиш ва қарор қабул қилишга ўргатади; яхлит илмий дунёқарашн шакиллантиради деган асосли хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Межпредметные связи в обучении [Электронный ресурс]// Классификация. Виды межпредметных связей. URL: <http://www.newreferat.-com/ref-47568-2.html>.
2. Каримов Б.Т., Хайдарова Ш.К. Назария ва амалиёт уйғунлиги ва фанлараро алоқалар// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 4/2 ISSN 2181-1784 2022–580–587 б.
3. Каримов Б.Т. Техник механика ва машина деталлари фанларидан конструкторлик компетенцияларини ривожлантиришга оид янги авлод ўқув адабиётларини яратиш методикаси. Диссертация (PhD), 2023–154 б.
4. Муромцева, О. В. Роль межпредметных связей в формировании и развитии системного мышления младших школьников // О. В. Муромцева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 6 (110). – С. 803-805. – URL: <https://moluch.ru/archive/110/26684/> (дата обращения: 21.04.2021).
5. Максимова В. Н. Сущность и функции межпредметных связей в целостном процессе обучения// дис. д-ра пед. наук. Л., 1981. – 446 с.
6. Зверев И. Д. Взаимная связь учебных предметов//– М.: Знание, 1977. – 213 с.
7. Усова А. В. Межпредметные связи как необходимое дидактическое условие повышения научного уровня преподавания основ наук в школе // Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе: сб. науч. тр. Челябинск, 1973. Ч. 1. – 54 с.